

Strategi Pembelajaran Sejarah Abad 21 di Era Digital

Chinnie Aurora Metia

Email: 1910111220036@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Istilah strategi pembelajaran tentu tidak asing bagi seorang guru. Strategi pembelajaran merupakan suatu rangkaian materi ajar yang digunakan oleh guru untuk mengajar dalam suatu proses pembelajaran. Agar suatu kegiatan berjalan dengan baik maka dibutuhkan yang namanya perencanaan. Tanpa sebuah rencana, kegiatan akan menjadi berantakan dan tidak sesuai harapan. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan pembelajaran dimana seorang pengajar wajib merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu tindakan yang merumuskan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran juga dirancang dalam bentuk model, pendekatan serta metode. Saat ini, keberadaan teknologi memiliki peran penting dan telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan, salah satunya pembelajaran daring/online di era pandemi covid-19. Selama pademi covid-19, teknologi digital sangat berperan penting untuk meningkatkan strategi pembelajaran di dunia pendidikan juga untuk menjaga kegiatan masyarakat dalam beraktifitas selama masa pembatasan sosial berskala besar.

PENDAHULUAN

Istilah strategi pembelajaran tentu tidak asing bagi seorang guru. Strategi pembelajaran merupakan suatu rangkaian materi ajar yang digunakan oleh guru untuk mengajar dalam suatu proses pembelajaran. Dalam kurikulum saat ini, seorang guru dapat memilih atau menentukan metode mana yang dianggap efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pelaksanaan strategi pembelajaran harus memperhatikan kaidah dan teori-teori edukatif agar pembelajaran tersebut tidak menyimpang ke lain hal. Strategi ini diterapkan pada semua mata pelajaran khususnya pelajaran sejarah. Dalam pelajaran sejarah kebanyakan guru menyampaikan materi secara verbal dan tidak terlalu melibatkan siswanya. Pengembangan strategi pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 wajib melibatkan peserta didiknya dengan cara guru memberi kesempatan kepada siswanya untuk mencari tahu secara langsung fakta-fakta mengenai materi yang telah diajarkan. Guru dapat melaksanakannya dalam kegiatan kelompok dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok lalu guru mengarahkan siswanya untuk berdiskusi terhadap materi yang akan

dibahas. Dengan metode ini diharapkan mampu membantu siswa untuk memperdalam wawasan mereka dalam berpikir kesejarahan secara kritis dan kronologis. Tahap akhir proses pembelajaran yaitu menyimpulkan. Langkah tersebut penting untuk mengetahui inti dari materi yang telah disampaikan.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Agar suatu kegiatan berjalan dengan baik maka dibutuhkan yang namanya perencanaan. Tanpa sebuah rencana, kegiatan akan menjadi berantakan dan tidak sesuai harapan. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan pembelajaran dimana seorang pengajar wajib merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu tindakan yang merumuskan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran juga dirancang dalam bentuk model, pendekatan serta metode. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kerangka sistematis untuk merancang suatu sistem belajar pembelajaran. Saat ini berbagai model pembelajaran sudah sangat beragam mulai dari alatnya hingga penerapannya. Sebagai seorang pengajar wajib memperhatikan atau memilih sebuah model pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya seperti, sumber dan bahan ajar yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Ada juga metode pembelajaran yang merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan mengajar yang diharapkan. Pengajaran yang efektif dinilai dari penggunaan metode mengajar itu sendiri. Suatu pembelajaran juga tidak lepas dari yang namanya pendekatan pembelajaran yang artinya suatu tolak ukur terjadinya suatu proses pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Pendekatan pembelajaran harus terencana dan sesuai dengan materi ajar. Strategi pembelajaran merupakan titik awal suatu rencana pembelajaran. Dari semua konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa demi berjalannya suatu proses pembelajaran dibutuhkan yang namanya rencana atau strategi sebagai upaya pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Keberadaan sejarah diharapkan mampu membangun karakter suatu bangsa yang bersifat nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas. Keberadaan pelajaran sejarah dalam pembelajaran abad 21 menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar dan peserta didik. Keberadaan sejarah juga mempengaruhi cara pandang masyarakat dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Hal tersebut tidak lepas dari perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang semakin mendorong pengajar untuk lebih kreatif dan inovatif. Bagi pengajar sejarah diharapkan mampu mengembangkan model maupun ide kreatif yang mampu menarik minat peserta didik dalam belajar sejarah sehingga peserta didik tidak mudah bosan dengan pelajaran tersebut. Pengajar harus bisa menyediakan berbagai informasi yang tepat dan jelas serta merangsang peserta didik untuk berfikir secara kritis dan kronologis. Selain itu, pengajar sejarah harus bisa berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dalam

menjelaskan suatu materi kesejarahan. Perlu adanya kolaborasi pengalaman dan ilmu untuk menunjang pembelajaran sejarah di abad 21 ini.

Saat ini, keberadaan teknologi memiliki peran penting dan telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan, salah satunya pembelajaran daring/online di era pandemi covid-19. Selama pandemi covid-19, teknologi digital sangat berperan penting untuk meningkatkan strategi pembelajaran di dunia pendidikan juga untuk menjaga kegiatan masyarakat dalam beraktifitas selama masa pembatasan sosial berskala besar. Semenjak dikeluarkannya aturan pembatasan jarak sosial, sekolah-sekolah mau tidak mau diliburkan untuk sementara waktu. Kegiatan belajar mengajar sekarang hanya bisa terlaksana dengan adanya teknologi digital atau disebut dengan pembelajaran daring/online. Berbagai situs pembelajaran daring seperti zoom, google meet, televisi, E-Learning dan sebagainya dapat membantu pengajar untuk mengajar peserta didiknya walaupun ada sebagian pengajar maupun peserta didik yang tidak begitu paham teknologi. Menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran tentu tidak semudah yang dikira. Cukup banyak masalah-masalah yang harus dihadapi salah satunya keterjangkauan/keterbatasan jaringan internet. Banyak daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali sehingga sulit untuk melaksanakan pembelajaran daring. Maka dari itu pemerintah telah mempermudah dan mengirim bantuan data internet kepada yang membutuhkan. Terlepas dari itu kemendikbud mengatakan bahwa ada beberapa pola pembelajaran yang perlu diubah salah satunya pembelajaran interaktif satu arah. Perlu adanya pembelajaran interaktif agar membuat siswa semakin aktif terhadap informasi yang didapat untuk pengembangan siswa itu sendiri. Pola interaktif yang baik harus bisa membangun dan mengontrol siswa nya dalam kegiatan belajar agar terjamin kualitas pembelajarannya. Dengan cara ini diharapkan pembelajaran sejarah dapat membangun karakter bangsa yang kuat pada setiap peserta didik.

SIMPULAN

Tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu peserta didiknya mengembangkan karakter yang bertanggung jawab dan mandiri dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan strategi pembelajaran harus dimulai dari tingkat rendah hingga jenjang yang lebih tinggi sehingga siswa mampu melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya. Dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada juga membantu siswa untuk menemukan banyak informasi seputar materi yang telah diajarkan oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa dengan memilih dan membuat strategi yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran itu sendiri.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).